

BOLALARNING HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Madumarov Talantbek Tolibjonovich ¹

Alisherova Zarnigor ²

¹Andijon Davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti decani, Yuridik fanlari
doktori, professor

² Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish
Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628029>

Annotasiya: Ushbu maqolada bolalarning huquqlarini amalga oshirishning huquqiy asoslari ilmiy, nazariy, huquqiy dalillar asosida keng va atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bola huquqlari, normativ hujjatlar, mulk huquqi, meros, "ikkinchi avlod", erkinlik, mustaqillik, xadya, mehnat qilish, bilim olish, ijtimoiy himoya, ko'mak...

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar «ikkinchi avlod» huquqlariga taalluqlidir. Ushbu huquqlar jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy sohadagi turmush sharoitini belgilab beruvchi huquqlar hisoblanadi. Bu sohada inson mehnat qiladi, dam oladi, mulkka egalik qiladi va uni tasarruf qiladi, kasbiy bilimlarini oshiradi va tajriba orttiradi, jamiyatning madaniy boyligidan bahramand bo'ladi va o'zining ijodiy faoliyati tufayli mazkur boylikni yanada ko'paytirishga hissa qo'shadi. Mazkur «ikkinchi avlod» huquqlari shaxsni, shuningdek bolaning ijtimoiy rivojlanishi bilan bir qatorda, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotidagi o'rni va rolini belgilab beradi.

«Ikkinchi avlod» huquqlarining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ushbu huquqlarni ta'minlab berishda davlatlar birinchi galda o'zining iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqadi. Shu bois, bunday huquqlarni barcha davlatlar ham bir xil darajada ta'minlab bera olmaydi. Shuningdek, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda qatnashuvchi davlatlar ulardan foydalanishda turli cheklashlar o'rnatishi mumkinligini e'tirof etadi. Cheklashlar shu davlatning qonunida belgilanib, ular umumiy farovonlik maqsadlariga va mamlakatda amalda bo'lgan tartib-qoidalar tabiatiga mos bo'lishi shart.¹

Bola qonunda belgilangan tartibda xususiy mulk huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bolaning shaxsiy foydalanishida bo'lgan, bola tomonidan hadya, meros tariqasida olingan, shaxsiy mehnati evaziga yoki boshqa qonuniy usulda olingan

¹ O'zbekiston Respublikasining «Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga shikoyat qilish to'g'risida»gi Qonuni. 2016-yil.

buyumlar, mol-mulk uning xususiy mulkidir. Inson uchun mulka ega bo'lish va uni himoya qilish huquqiga ega bo'lish tabiiy. Mulk – bu inson mustaqilligining asosi va kelajakdagi moliyaviy xavfsizligi garovidir. Biroq ushbu huquq bolalarga qaraganda ko'proq katta yoshdagilarga tegishli deb hisoblanadi. Bolaning xususiy mulkka bo'lgan huquqi shuni e'tirof etadi-ki, bola huquqiy faol subyekt sifatida nafaqat fuqarolik va siyosiy huquqlarga, balki, shuningdek iqtisodiy huquqlarga ham ega. Bola xususiy mulkka ega bo'lish huquqiga ega va u quyidagi mulklarga egalik qilishda ko'rinishi mumkin:

Bolaning shaxsiy foydalanishida bo'lgan,

bola tomonidan hadya sifatida,

meros tariqasida olingan,

bolaning shaxsiy mehnati evaziga

yoki boshqa qonuniy usulda olingan buyumlar va mol-mulk.

Xususiy mulkka bo'lgan huquq Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida e'tirof etilgan bo'lishiga qaramay, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada o'z aksini topmagan. Shuning uchun, «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi Qonunning 18-moddasi bolaning xususiy mulkka bo'lgan huquqini himoya qilish masalalarida xalqaro standartlarga qaraganda kengroq.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 17-moddasiga binoan, «Har bir inson yaka tartibda, shuningdek boshqalar bilan birgalikda mulkka egalik qilish huquqiga ega. Hech kim zo'ravonlik bilan o'z mulkidan mahrum etilishi mumkin emas». Xususiy mulkka bo'lgan huquq – bu shaxsning mulkka ega bo'lish, undan foydalanish va uni tasarruf qilish huquqi demakdir.

Ega bo'lish huquqi – bu buyumga egalik qilish.

Foydalanish huquqi – buyum egasining ehtiyojlarini qondirish uchun buyumning foydali xususiyatlaridan foydalanish (masalan, DVD bo'lsa, undan filmlar ko'rish uchun foydalanish).

Tasarruf etish – turli xil bitimlar orqali buyumning taqdirini belgilash (masalan, sotib yuborish yoki yo'q qilish). Bu huquqqa har bin inson ega va u konstitutsiyaviy tizimning asosi hisoblanadi. Mulk – insonning haqiqiy mustaqilligining asosi va uning ertangi kuniga ishonchdir. Davlat xususiy mulkni va uning daxlsizligini himoya qilish majburiyatini o'z zimmasiga olgan.

Bola unga tegishli mulkning va u orqali keladigan daromadning egasidir. Uning mulki turli qiymatdagi ko'char va ko'chmas mulkdan, qimmatbaho qog'ozlardan, kapitaldagi ulushidan, kredit yoki boshqa tijorat tashkilotlariga qo'ygan omonatdan, omonati bo'yicha olinadigan daromaddan iborat bo'lishi mumkin. Bu mulk bola tomonidan o'zining mablag'lariga sotib olingan bo'lishi mumkin

yoki unga hadya qilingan, meros sifatida o'tgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, voyaga yetmaganning o'z ish haqi, stipendiyasi yoki intellektual yoki tadbirkorlik faoliyatidan oladigan boshqa daromadlarini mustaqil tasarruf etish huquqiga ega.

Bola meros olish orqali mulk egasiga aylanishi mumkin. Meros qoldirish vasiyat va qonun bo'yicha amalga oshiriladi. Nafaqat voyaga yetmaganlar merosxo'r bo'lishi mumkin, shuningdek meros qoldiruvchining hayotlik paytida homila holda bo'lgan va meros ochilgandan keyin tirik tug'ilgan bolalari vasiyat va qonun bo'yicha merosxo'r bo'lishlari mumkin. Vatsiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi lozim (Fuqarolik kodeksining 1124-moddasi). Vatsiyatnoma bo'lmagan holda bola qonun bo'yicha merosxo'r bo'lishi mumkin. Qonun bo'yicha merosxo'rlar vorislikka qonunda nazarda tutilgan navbat tartibida chaqiriladilar. Meros qoldiruvchining bolalari (jumladan, farzandlikka olingan bolalari), eri (xotini) va ota-onasi (farzandlikka oluvchilar) teng ulushlarda qonun bo'yicha birinchi navbatdagi vorislik huquqiga ega bo'ladilar. Meros qoldiruvchining vafotidan keyin tug'ilgan bolalari ham birinchi navbatdagi vorislar jumlasiga kiradilar. Meros qoldiruvchining tug'ishgan hamda ona (ota) bir, ota (ona) boshqa aka-ukalari va opa-singillari, shuningdek uning ham ota, ham ona tarafdin bobosi va buvisi teng ulushlarda qonun bo'yicha ikkinchi navbatdagi vorislik huquqiga ega bo'ladilar.

Olti yoshdan o'n to'rt yoshgacha bo'lgan kichik yoshdagi bolalar quyidagilarni mustaqil ravishda amalga oshirishga haqlidirlar:

- 1) mayda maishiy bitimlar;
- 2) tekin manfaat ko'rishga qaratilgan, notarial tasdiqlashni yoki davlat ro'yxatidan o'tkazishni talab qilmaydigan bitimlar;
- 3) qonuniy vakil yoki uning roziligi bilan uchinchi shaxs tomonidan muayyan maqsad yoki erkin tasarruf etish uchun berilgan mablag'larni tasarruf etish borasidagi bitimlar.

Olti yoshdan o'n to'rt yoshgacha bo'lgan kichik yoshdagi bolalar ularga berilgan mulkdan foydalanishlari, hadya olishlari mumkin. Ular ota-onasi bergan mablag'larni o'z ixtiyoriga qarab tasarruf etishi mumkin, bu mablag'lar begona odam tomonidan berilsa, ota-onasining yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar roziligi kerak bo'ladi. Bu kabi talablar pedagogik jihatdan belgilangan. Ota-onalar bolaning qonuniy vakili bo'lganligi bois, uning mulkini boshqarganda xuddi fuqarolik qonun hujjatlarida ko'zda tutilgan vasiylar singari xuddi shunday huquq va majburiyatlarga ega. Bugungi kunda O'zbekistonda bola huquqlarini himoya qilishning keng institutsional mexanizmi shakllangan.

Ushbu mexanizmni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, shuningdek, viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, idoralar, ijroiya hokimiyatiga qarashli boshqa davlat utzilmalari, shuningdek hokimiyatlar, sud, prokuratura organlari, inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman), Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti kabi davlat organlari, shuningdek, o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat tashkilotlari tashkil etadi.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.²

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.³

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.⁴

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁵

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁶

² Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

³ S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

⁴ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁵ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁶ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан сипатнинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidoyilari*, 14 (1), 133-143.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Та'лим фидойилари*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.